

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Revista Científica Negotium

Filosofía

NEGOTIUM es una Revista Científica independiente comprometida con la **Promoción de la Investigación y la Divulgación de la Ciencia** lo cual se evidencia en estímulos al investigador mediante la Comunicación de la Ciencia.

El principal beneficiario de **NEGOTIUM** es que el investigador que publique sus trabajos para lo cual la revista le ofrece amplia visibilidad internacional.

NEGOTIUM es una revista arbitrada, indizada y electrónica sobre Ciencias Gerenciales con especial interés en la creación de empresas.

NEGOTIUM está dedicada al estudio y entendimiento de las Ciencias Gerenciales, con énfasis en los problemas de creación de empresas y desarrollo de negocios. Es editada por la **Fundación Unamuno**, institución educativa sin fines de lucro, tres veces al año en ABRIL, JULIO y NOVIEMBRE.

Se publica mediante la página www.revistanegotium.org El acceso a la revista es bajo el sistema *open access* y *full text*.

NEGOTIUM publica artículos, investigaciones, documentos, informes de avance; comunicaciones rápidas: notas técnicas, cartas al Editor, noticias, bibliografía, reseñas ensayos, entrevistas y reseñas sobre Ciencias Gerenciales y campos afines como: Comunicación, Administración, Tecnologías de Información, Sociología, Psicología.

NEGOTIUM tiene preferencia por contribuciones en equipos de carácter interdisciplinario y que proporcionen nuevos entendimientos sobre el desarrollo gerencial y empresarial y, especial atención sobre las nuevas prácticas empresariales globales y locales.

NEGOTIUM estimula la investigación mediante **subvenciones** proporcionales a investigadores noveles, a equipos de investigación y a temas especiales.

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Equipo Editorial

Editor - Fundador

Dr. Luís Rodolfo Rojas Vera (†), Profesor Emérito de la Universidad del Zulia, Profesor de varios programas de Doctorado, Editor Jefe de la Revista Negotium.

Editor Jefe:

Prof. Bladimir Díaz, Ph.D. Político, Magíster en Ciencias de la Comunicación, Profesor de la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago, Investigador del Programa de Promoción al Investigador, Editor Jefe de la Revista Negotium.

Co Editora Principal:

Dra. Brizeida Mijares, Profesora de la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago.

Co Editor Principal:

Dr. Luis Romero, Profesor de la Universidad del Zulia, Venezuela.

Co Editoras Asociadas:

Dra. Rosana Meleán, Universidad del Zulia, Venezuela.

Dra. Wileidys Artigas, Universidad del Zulia, Venezuela.

Dra. Lorena Piñero, Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", Venezuela.

Dra. Neyda Ibáñez, Universidad de Carabobo, Venezuela.

Dra. Yajaira Alvarado, Universidad del Zulia, Venezuela.

Dra. Yuriev Pérez, Universidad del Zulia, Venezuela.

Dra. Mariana Fernández, Universidad del Zulia, Venezuela.

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Co Editores Invitados Internacionales:

Dr. Alexey Mikhaylov, Director del Centro de Investigación de Relaciones Monetarias, Universidad Financiera de Moscow, Rusia.

Dr. Oleg Danilyan, Yaroslav Mudryi National Law University, Ucrania.

Dr. Yurii Kalynovskyi, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ucrania.

Dr. Olexander Dzoban, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ucrania.

Dra. Judith Hernández, Universidad de la Costa CUC, Colombia.

Dra. Joan Mundet, Universitat Politècnica de Catalunya, España.

Dra. Mercedes Navarro, Universitat de Girona, España.

Dra. Magda Cejas, Universidad Nacional del Chimborazo, Ecuador.

Secretaría Ejecutiva

Bladimir Díaz Tapia, Universidad del Zulia.

Comité de Asesores

-Dr. Godsuno Chela-Flores, Profesor Emérito, Universidad del Zulia. Venezuela.

-MSc. Jesús Cortes, Universidad de los Andes, ULA-Táchira. Venezuela.

-MSc. Elizabeth Arapé, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Venezuela.

-Ing. Belman Gómez, Profesor de la Universidad de Pamplona, Colombia.

-Dra. Rocío Belandria, Universidad del Zulia. Venezuela.

-Prof. Silvia Romero, Universidad del Zulia. Venezuela.

-Prof. Anny Paz, Universidad del Zulia. Venezuela.

-Dra. René Hernández, Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago. Venezuela.

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

- Prof. Marlyn Fonseca, Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia.
- Prof. Ricardo Haye, Universidad Nacional del Comahue, Argentina.
- Dra. Migdalia Pineda, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Prof. Mauricio Báez (†)
- Prof. Suleima Bustamante, Universidad Pedagógica Experimental, Caracas. Venezuela.
- Prof. Gilma Álamo, Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Cabimas. Venezuela.
- Prof. Marelis Núñez, Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Venezuela.
- Prof. Asdrúbal Lozano, Universidad Central de Venezuela, Caracas. Venezuela.
- Prof. María Isabel Peña de Crespo, Universidad Fermín Toro, Barquisimeto. Venezuela.
- Prof. Elvia Durán, Adelaide, Australia
- Marcos Requena, Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Venezuela.
- Prof. Sandra Leal, Universidad Pamplona, Colombia.
- Dr. Godsuno Chela-Flores, Profesor Emérito, Universidad del Zulia. Venezuela.
- MSc. Jesús Cortes, Universidad de los Andes, ULA-Táchira. Venezuela.
- MSc. Elizabeth Arapé, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Venezuela.
- Ing. Belman Gómez, Profesor de la Universidad de Pamplona, Colombia.
- Dra. Rocío Belandria, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Prof. Silvia Romero, Universidad del Zulia. Venezuela.

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

- Prof. Anny Paz, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Dra. René Hernández, Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago. Venezuela.
- Prof. Marlyn Fonseca, Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia.
- Prof. Ricardo Haye, Universidad Nacional del Comahue, Argentina.
- Dra. Migdalia Pineda, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Prof. Daniel Meza, Universidad del Zulia Núcleo Costa Oriental del Lago. Venezuela. (†)
- Dr. Luis Alfonso Guadarrama, Universidad Autónoma del Estado de México. México.
- Prof. Chaminda Chiran Jayasundara, University of Colombo, Sri Lanka.
- Prof. Estefanía Solari, Universidad Nacional de la Plata, Argentina
- Dra. Maritza Avila, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Filósofo. Jesús Díaz Labarca, Universidad del Zulia. Venezuela. (†)
- Dra. Karin Silvestri, Universidad del Zulia. Venezuela.
- José Marques de Melo, Cátedra Unesco, Universidad Metodista de São Paulo. Brasil.

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/

ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Ficha Técnica

Nombre:	Revista Negotium
E-mail:	revistanegotium@gmail.com
Editor:	Prof. Bladimir Díaz PhD.
Editora:	Fundación Unamuno
Depósito Legal:	PPX 200502ZU1950
Depósito Legal Electrónico:	ZU2021000155
ISSN:	1856-1810
DOI:	http://doi.org/10.5281/zenodo.5152387
Campo:	Ciencias Gerenciales
Sub campos:	Administración, Educación, Cultura de Paz
Ediciones:	abril / julio / noviembre
Formato:	Electrónico web
Web:	http://www.revistanegotium.org/ http://ojs.revistanegotium.org/
Idiomas:	Español e Inglés
E-mail autores:	Si
Costo:	Gratis, previo arbitraje
Subvenciones:	Si
Arbitraje:	arbitraje doble ciego, Peer -review
Respuesta	en más o menos 15 días
Index:	Internacionales
Acceso:	free, open access full text
Target:	International Academics / scholars group

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Índices y Bases de Datos, Librerías, Catálogos, Instituciones Académicas, Libros y Sitios Web

Los autores y artículos que aparecen en la **Revista Negotium** se encuentran indizados, catalogados, reseñados, registrados, incorporados o vinculados a los índices, bases de datos y buscadores mundiales que se listan más adelante, y pueden ser consultados electrónicamente *free, open access y full text* en América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Índices y Bases de Datos

América del Norte

Estados Unidos

[EBSCO](#)

[Academic Resource Index](#)

[WorldCat](#)

[Ulrichsweb](#)

[Google Scholar](#)

[Fuente Académica Plus](#)

[CiteFactor](#)

[ProQuest](#)

[Semantic scholar](#)

[WorldWideScience](#)

México

[BIBLAT](#)

[CCG-IBT](#)

[CLASE](#)

Europa

Alemania

[Base](#)

[IBZ Online](#)

[Desy Publication Database](#)

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Turquía

[SciMatic](#)

Holanda

[Mendeley](#)

[Suiza](#)

[Academic Journals Database](#)

España

[MIAR](#)

[Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico](#) REDIB

[Dialnet](#)

[Clasificación integrada de Revistas Científicas](#) CIRC

Reino Unido

[Library Hub Discover](#)

[DOAJ](#)

[Sherpa/Romeo](#)

[International Journal of Care Pathways](#)

Noruega

[ERIHPLUS](#)

[OpenAIRE](#)

Escocía

[JournalTocs](#)

[International Society for Research Activity \(ISRA\)](#)

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Asia

China

[Naver Academic](#)

Asia

[Global Impact Factor](#)

África

Marruecos

[SJIF Scientific Journal Impact Factor](#)

América del Sur

Chile

[Actualidad Iberoamericana](#)

Venezuela

[Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología REVENCYT](#)

Argentina

[CONICET](#)

Colombia

[Publindex](#)

Librerías, Catálogos, Instituciones Académicas, Libros y Sitios Web

América del Norte

Estados Unidos

[University of Maryland](#)

[University of Florida Baldwin Library](#)

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

[University of Michigan](#)

[University of Texas El Paso](#)

[Stanford University Libraries](#)

[University of Rochester Library](#)

[Orbis Yale University Library Catalog](#)

[Parker University Library](#)

[University of Kentucky](#)

[Princeton University Library](#)

[Georgetown Law Library](#)

[University of Illinois Library](#)

[Laredo College](#)

[SWBTS Libraries](#)

[John Stewart Memorial Library](#)[University of Oklahoma Libraries](#)

[Cairn University Masland Library](#)

[De gerencia](#)

[Westernsem Cook Library](#)

[Jean & Alexander Heard Libraries](#)

[Brooklyn Public Library](#)

Canadá

[University of Saskatchewan](#)

[University of New Brunswick](#)

[Toronto Public Library](#)

México

[Biblioteca Universidad Justo Sierra](#)

[Universidad Aztlán](#)

República Dominicana

69/86

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

[Instituto Tecnológico de Santo Domingo](#)

Europa Alemania

[Universitätsstadt Tübingen](#)

[BSZ: Catálogo Colectivo de las Bibliotecas del Sur de Alemania](#)

[University of Zurich](#)

[German National Library of Science and Technology](#)

[Electronic Journal Library](#)

[Institut für Experimentelle Teilchenphysik](#)

España

[Universidad de Granada](#)

[Universidad de Sevilla](#)

[Biblioteca Universidad Nacional de Cordoba](#)

[Clasificación de revistas arbitradas de Hispanoamérica y España en el área de administración de empresas](#)

[Compartiendo Experiencias Universitarias](#)

[Portal de la Comunicación InCom-UAB](#)

[Universitat Oberta de Catalunya](#)

[Universidad de las Palmas de Gran Canaria](#)

[Studylib](#)

[Universitat de les Illes Balears](#)

[Red de Bibliotecas REBIUN](#)

[Universidad Internacional de Andalucía](#)

Reino Unido

[University of Glasgow](#)

[Imperial College London](#)

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

República Checa

[Charles University - UKAŽ](#)

Polonia

[Biblioteka de la Universidad de Wroclaw](#)

Francia

[Réseau des bibliothèques de l'Université Joseph Fourier et de Grenoble INP](#)

[Bibliothèques - Université de Toulouse](#)

[Université Bordeaux Montaigne](#)

[Sciences Po Bordeaux](#)

[Bordeaux INP](#)

[Réseau des bibliothèques](#)

[BIU Santé Université de Paris](#)

Bélgica

[Vrije Universiteit Brussel](#)

Ucrania

[OUCI](#)

Irlanda

[BDS Library](#)

Países Bajos

[Universiteitsbibliotheek Utrecht](#)

Slovenia

[Institute of information science, Maribor](#)

Oceanía

Australia

[UTS Library](#)

[University of Queensland](#)

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Asia

Japón

[Yokohama National University Library](#)

[Kanazawa University Library](#)

Korea

[Pusan National University Library](#)

Taiwán

[NTU Library Universidad Nacional de Taiwán](#)

Corea del Sur

[Southeast University Library](#)

Abu Dhabi

[Maktaba Biblioteca Pública](#)

Emiratos Árabes Unidos

[Ajman University Library](#)

India

[Knowledge Business School](#)

[Sahyadri College of Engineering & Management, Mangalore](#)

Asia

Turquía

[SciMatic - Scientific Writings and Softwares](#)

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

América del Sur

Chile

[Centro de Información Tecnológica](#)

Venezuela

[Revista de Gerencia UCAB](#)

[Portal de Revistas Electrónicas de la Universidad de Carabobo](#)

[CICAG](#)

Argentina

[Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología](#)

[Universidad Católica de Cuyo](#)

Perú

[Universidad de Lima Perú](#)

[Centrumpucp Business School](#)

Colombia

[Repositorio institucional de la Universidad de la Costa](#)

Brasil

[Conhecimento e Ciencia](#)

Instituciones Académicas

Estados Unidos

[Boletines Foro e-Gobierno OEA](#)

[Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación](#) Fao

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

París

[ISSN International Standart Serial Number](#)

Suiza

[Hinari Investigación para la salud](#)

Libros en formato electrónico

[Experiencias de aprendizaje significativo para la apropiación de conocimientos en ciencias económicas, administrativas y contables](#)

[Reinventar el negocio: Para vender más barato \(o más caro\) Profit Editorial](#)

[Telematics and Computing](#)

[Handbook of Research on Increasing the Competitiveness of SMEs](#)

[Responsabilidad Social Empresarial: Un desafío corporativo](#)

[Pesquisas em educação no contexto brasil-colômbia](#)

[Narrativa digital. Experiencias y propuestas](#)

[Aplicacion del EEES a las necesidades docentes](#)

[Techniques, Tools and Methodologies Applied to Global Supply Chain Ecosystems](#)

[Las radios universitarias, más allá de la radio: las TIC como recursos de interacción radiofónica](#)

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

[Liderando el ¿bienestar? Laboral: Orden o caos](#)

[The Routledge Companion to Consumer Behavior Analysis](#)

Sitios Web Académicos Especializados

[ResearchGate](#)

[Academia.Edu](#)

[Mendeley](#)

[1Library](#)

Información para los autores

Evaluación de Trabajos

Las fases del proceso de Evaluación son:

Fase 1 Evaluación:

En esta fase el Artículo se encuentra en etapa de Arbitraje, dicho Arbitraje es realizado por expertos ajenos al Comité Editorial de Negotium, esta fase tiene una duración de aproximadamente 45 días.

Posibles respuestas o dictamen:

1. Aprobado sin Modificaciones:

En caso de aprobación sin modificaciones, el Comité Editorial emite una carta de aceptación indicando el probable número de aparición del artículo.

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

2. Aprobado con Modificaciones:

El Comité Editorial de Negotium comunica vía email el conjunto de observaciones y recomendaciones menores que no comprometen el Artículo, pero que son necesarias para su publicación. Se otorga un plazo de 1 mes para corregir los detalles. Las modificaciones son revisadas por un árbitro y un miembro del Comité Editorial. Una vez conformes con dichas modificaciones, el Comité Editorial emite una carta de aceptación indicando el probable número de aparición del artículo.

3. No Aprobado:

Se le comunica al autor vía email el rechazo del Artículo, comunicándole un conjunto de observaciones y modificaciones, y se le invita a presentarlo de nuevo, en un plazo no mayor de 3 meses. Esta situación reinicia el proceso.

Fase 2 Corrección:

En esta fase el Artículo se encuentra en corrección por parte del autor, una vez recibido el arbitraje por parte de Negotium, las correcciones recomendadas por los árbitros tienen la finalidad de ayudar al autor a mejorar su trabajo hasta lograr la calidad de publicación en atención al rigor científico.

Fase 3 Por Publicar:

El Artículo aceptado ha sido incorporado para ser publicado en alguno de los próximos números.

Normas y Procedimientos

1. Normas para los Autores:

Contenido de los Trabajos: Negotium publica cualquier trabajo científico relacionado con los campos de las Ciencias Humanas, y campos afines como Comunicación, Psicología, Educación, Lingüística.

La longitud máxima recomendada es de 15 páginas. El trabajo debe ser **original e inédito**, y **NO debe estar postulado para publicación simultáneamente en otras revistas u órganos editoriales**.

Preferencias: Negotium prefiere trabajos en equipos con enfoques interdisciplinarios, trabajos que incluyan investigadores en formación y que sean producto de investigaciones oficiales.

Estructura del Documento

Título: Debe ser claro e informativo, debe llevar una traducción al inglés.

Título en inglés

Fuente	Párrafo					
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Times New Roman	Negrita	18	Centrado	Izq. 0 cm	Ant. 0 pto	Sencillo
Mayúscula				Der. 0cm	Post. 12 pto	
				Esp.		
				ninguna		

Título en español

Fuente	Párrafo					
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Arial	Negrita	16	Centrada	Izq. 0 cm	Ant. 0 pto	Sencillo
Mayúscula				Der. 0cm	Post. 12 pto	

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Esp.

ninguna

Identificación: Debajo del título del trabajo, en dos idiomas (español e inglés), debe aparecer el nombre de los autores en el orden correspondiente indicando para cada autor, con numeración a pie de página, un Currículum Vitae no mayor de tres líneas incluyendo grado académico, afiliación institucional, honores, subvención de la investigación si la hay, e-mail, y cualquier otro dato de interés.

Fuente	Párrafo					
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Arial	Normal	12	Centrada	Izq. 0 cm	Ant. 0 pto	Sencillo
Mayúscula				Der. 0cm	Post. 12 pto	
				Esp.		
				ninguna		

Resumen y Abstract: no mayor de 100 palabras y cinco palabras clave (keywords) tanto en español como en inglés.

Fuente	Párrafo					
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Arial	Normal	9	Justificada	Izq. 0 cm	Ant. 0 pto	Sencillo
*	*Negrita			Der. 0cm	Post. 12 pto	
Mayúscula				Esp.		
				ninguna		

* Solo el titulo

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Cuerpo del trabajo

Fuente	Párrafo					
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Arial	Normal	12	Justificada	Izq. 0 cm	Ant. 0	ptoSencillo
*	*Negrita	*16		Der. 0cm	Post. 12	pto
Mayúscula				Esp.		
				ninguna		

*** Solo títulos. Si va a utilizar más de un nivel de subtitulación: Nivel 1 tamaño 16, Nivel 2 Tamaño 14, Nivel 3 tamaño 12.** Máximo tres niveles subtitulación.

No utilizar notas de pie de páginas.

Es necesario exponer con claridad el problema, los conceptos, la metodología y análisis de los resultados.

Gráficos, Tablas e Ilustraciones

Se identificarán con números arábigos (gráfico 1, tabla 1, ilustración 1), en la parte superior del mismo, seguido del título, si lo hubiere. En la parte inferior debe colocarse la fuente y el año de la misma. Sólo un gráfico, tabla o ilustración por página. (En harás de facilitar el trabajo de edición y maquetación, se recomienda insertarlas al documento en formato de imagen).

Referencias bibliográficas

Fuente	Párrafo					
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Arial	Normal	10	Justificada	Izq. 0 cm	Ant. 0	ptoSencillo
				Der. 0cm	Post. 12	pto
				Esp.		
				Francesa		

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Normas APA: Negotium recomienda utilizar el sistema de [estilo](#) y [citación](#) de la [APA](#).

Estilo: Uso correcto de las formas gramaticales y lingüísticas, redacción clara. Estilo científico objetivo, respeto a las fuentes utilizadas. Tolerancia Cultural y tratamiento respetuoso.

Presentación: Documento Word, documento no encriptado, archivo abierto.

Diseño de página: Márgenes: 3 cm cada lado. **Tamaño:** carta.

2. Publicación y Arbitraje

La publicación de todos los trabajos es gratuita siempre y cuando aprueben el arbitraje de la revista. El arbitraje es contributivo, es decir se requiere un aporte para garantizar el arbitraje.

Árbitros expertos anónimos evalúan la calidad de los trabajos y dictaminan en más o menos 45 días para que Negotium pueda responder al autor a la mayor brevedad. Con el **Aporte a la Promoción de la Investigación** que efectúan los autores a la Fundación Unamuno Negotium ofrece una colaboración económica a los árbitros y cubre parte tanto de la subvención para otros investigadores como de los programas de investigación-formación de la Fundación Unamuno.

Una vez que Negotium comunique a los autores las sugerencias y recomendaciones, éstos disponen de un mes para efectuar las correcciones sugeridas por los árbitros. Si el autor no responde dentro del mes siguiente al

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

dictamen comunicado por Negotium vía mail, el trabajo presentado debe iniciar un nuevo arbitraje.

Solo se publican los artículos que aprueben el arbitraje.

La decisión **final** de publicar corresponde al Comité Editorial.

La decisión de los árbitros y el Comité Editorial es **inapelable**.

El trabajo de arbitraje es **secreto**. El Comité Editorial **no discute** con los autores las recomendaciones de los árbitros ni del Comité.

Toda la comunicación es exclusivamente **vía electrónica**.

3. Aporte de los autores

Los autores efectúan un **Aporte a la Promoción de la Investigación** a nombre de Fundación Unamuno. La Fundación Unamuno patrocina a la revista Negotium para cubrir parte de los gastos administrativos y colocación de la revista en ámbitos mundiales. Fundación Unamuno devuelve a los investigadores beneficios de la siguiente manera:

- 1) Subvenciona a los investigadores acelerando el tiempo de respuesta del arbitraje.
- 2) Colocando la revista en índices y bases de datos internacionales de alto prestigio para incrementar la difusión, visibilidad e impacto.
- 3) Subvencionando a investigadores noveles y equipos que publican por segunda y tercera vez.
- 4) Promueve cursos diversos relacionados con las **Ciencias Gerenciales** y la **Comunicación de la Ciencia**.

¿Cómo enviar un artículo?

Paso 1: Preparación

Prepare su artículo según las [normas](#) y el estilo de Negotium.

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Verifique la calidad según la lista de [Evaluación](#) para facilitar el trabajo de los árbitros y el tiempo de respuesta con lo cual aceleramos su publicación y los beneficios incrementales.

De su correcta preparación para publicar usted podrá llegar a la comunidad científica y académica a la mayor brevedad posible mediante publicaciones indizadas.

Su correcta preparación facilitará un arbitraje rápido y de alta calidad en más o menos 45 días. Si el artículo es aprobado por los árbitros y el Comité, su publicación es gratuita.

Paso 2: Cálculo del Aporte API

Revista Negotium es Open Access y por lo tanto accesible de manera gratuita en Internet. Garantizamos que ninguna universidad, biblioteca o individuo deberá pagar cargos de suscripción o pay-per-view para acceder a los artículos en la versión electrónica de la revista. Con el fin de cubrir los costos inducidos por los procedimientos editoriales, el funcionamiento rutinario de la revista, el procesamiento de manuscritos a través de revisión por pares, y el mantenimiento de la estructura de publicación, la [Fundación Unamuno](#), entidad editora de la revista, solicita un Aporte a la Promoción de la Investigación (API), los cuales pueden subsanados por la institución del autor o fondos de investigación.

El monto del **Aporte a la Promoción de la Investigación (API)** que deben efectuar los autores a la Fundación Unamuno es de:

USD \$450, hasta tres autores, y USD \$150 por cada autor adicional.

Paso 3: Solicitar Información

1) Envíe un email a revistanegotium@gmail.com, solicitando la información correspondiente a las cuentas bancarias.

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

2) Luego de efectuar el depósito, envíe un email a revistanegotium@gmail.com, indicando el autor remitente, el monto depositado, el número de depósito, y el nombre del trabajo. Anexe en attach word no encriptado el trabajo en referencia.

En este e-mail anexe la [autorización de publicación y aceptación de las normas](#).

3) Guía para remitir Información de remisión de **API** y artículo:

Remitente:

Título artículo:

Nº de autores:

Autores de fuera de Venezuela:

TOTAL deposito:

Fecha deposito:

Banco:

e-mail alternativo:

Observaciones del remitente:

Anexe el artículo como attach, recuerde enviarlo en archivo abierto.

4) Bajo ningún concepto **Negotium** o Fundación Unamuno efectúan devolución de dinero.

5) **Negotium** le responderá sobre el dictamen en más o menos de 15 días. Recuerde que **Negotium** no activa el proceso de arbitraje hasta recibir el **API**. Una vez que **Negotium** remita las observaciones los autores disponen de 30 para devolver el trabajo corregido, de no recibir las correcciones en el tiempo indicado, el artículo deberá ser sometido a un nuevo proceso de arbitraje.

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Política de acceso abierto

Este material científico está publicado bajo una política de Acceso Abierto y está disponible sin restricciones en <http://revistanegotium.org/>

Copia de seguridad electrónica y preservación de acceso al contenido

El Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología ([Revencyt](http://www.revencyt.ula.ve/)) hace un respaldo de la información en <http://www.revencyt.ula.ve/>

La fundación Unamuno se encarga de la gestión de recursos para mantener la información actualizada y respaldada.

La información se encuentra en [WorldCat](#), el catálogo más grande del mundo para encontrar materiales en bibliotecas en línea

https://www.worldcat.org/title/negotium/oclc/77735881&referer=brief_results

Así mismo, los artículos se respaldan en [Zenodo](#) el cual, es un repositorio de acceso abierto de propósito general desarrollado bajo el programa europeo OpenAIRE y operado por CERN

Aviso de derechos de autor/a

©**NEGOTIUM**. Los originales publicados en las ediciones impresa y electrónica de esta Revista son propiedad de Negotium Revista Científica, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.

Salvo indicación contraria, todos los contenidos de la edición electrónica se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución “**Creative Commons Reconocimiento 4.0**” (CC by 4.0). Puede consultar desde aquí la [versión informativa](#) y el [texto legal](#) de la licencia. Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma cuando sea necesario.

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Declaración de ética sobre publicación y buenas prácticas

La revista Negotium está comprometida con la comunidad científica para garantizar la ética y calidad de los artículos publicados.

Nuestra revista tiene como referencia el [Código de conducta y buenas prácticas](#) que define el Comité de Ética en Publicaciones (COPE) para editores de revistas científicas. Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y autores, asegurando la calidad de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido de los artículos así como la integridad de los mismos. El Comité Editorial se compromete a publicar las correcciones, aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea preciso.

En cumplimiento de estas buenas prácticas, Negotium tiene, como se ha explicitado un sistema de selección de artículos que son revisados por evaluadores externos – anónimos y por pares– con criterios basados exclusivamente en la relevancia científica del artículo, originalidad, claridad y pertinencia del trabajo presentado. Negotium garantiza en todo momento la confidencialidad del proceso de evaluación, el anonimato de los evaluadores y de los autores, el contenido evaluado, el informe razonado emitido por los evaluadores y cualquier otra comunicación emitida por los consejos editorial, asesor y científico si así procediese. De la misma forma, se mantendrá la confidencialidad ante posibles aclaraciones, reclamaciones o quejas que un autor desee remitir a los comités de la revista o a los evaluadores del artículo.

Exención de responsabilidad

Las opiniones y hechos consignados en cada artículo son de exclusiva responsabilidad de sus autores. La Fundación Unamuno y Negotium no se hacen responsables, en ningún caso, de la credibilidad y autenticidad de los trabajos.

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / Depósito Legal Electrónico ZU2021000155/
ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

<http://www.revistanegotium.org/> <http://ojs.revistanegotium.org/>

núm. 49 (año 17) Julio 2021 60-86

Políticas para la detección de plagio.

Los árbitros someten cada artículo a validación de contenido utilizando los softwares anti plagio: (AntiPlagiarism.Net). Versión 4.100.0.0 y el Plagiarism Detector. Versión 1092.00